

PATRICIA MATTANA PSICÓLOGA

MINI GUIA

**Cuidar de si para ensinar com presença:
Um guia breve de saúde mental para
professores**

PATRICIA MATTANA PSICÓLOGA

“Minha missão é transformar a vida das pessoas, ajudando-as a sentirem-se mais capazes e confiantes frente a vida, a partir de um novo olhar e novas formas de lidar com sua ansiedade, suas emoções e seu mundo interior”

Eu me chamo Patricia, sou Psicóloga Clínica, pós-graduanda em Terapias Contextuais pela Wainer Psicologia e mestranda em Administração no Programa de Pós Graduação em Administração da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Este mini guia foi desenvolvido como um Produto Técnico Tecnológico em formato de Material Didático, dentro das minhas atividades como mestranda no PPGA da UNOESC, com o objetivo de ajudar a cuidar da sua saúde mental sem fórmulas mágicas, mas com estratégias que funcionam. Porque cuidar de si é o primeiro passo pra poder cuidar dos outros. E você é importante!

Desde pequena eu gostava muito de ler e na adolescência descobri autores como Augusto Cury, Paulo Coelho, e principalmente no livro O mundo de Sofia, me vi muito encantada e interessada por todos os dilemas, a complexidade, a maravilhosa engrenagem que é a mente humana! Esse interesse hoje se reflete no meu estilo de vida, meus gostos, bem como na minha profissão, através da qual desde 2017 ajudo pessoas a conhecerem a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções. E também a desenvolver novas formas de lidar com este mundo interior, que por vezes gera sofrimento e adoecimento. Mas que não precisa ser assim!

A partir do meu trabalho, dos resultados que eu vejo nos pacientes e das pesquisas acredito que não precisamos viver escravos de nossas emoções, e todas as dicas que darei aqui são parte dessa experiência e conhecimento adquirido com os pacientes, e comigo mesma.

O QUE É SAÚDE MENTAL E POR QUE ELA IMPORTA?

Saúde mental não é estar sempre bem, mas sim ter recursos para lidar com o que a vida traz, inclusive os dias difíceis.

Para quem trabalha com educação, cuidar da saúde mental é essencial. O dia a dia exige atenção, presença, escuta e preparo emocional. Mas como oferecer tudo isso se você está sempre no limite?

Cuidar de si não é egoísmo. É o que sustenta o cuidado com o outro.

Estar atento ao sono, à alimentação, ao movimento e à forma como lidamos com nossos pensamentos faz diferença na energia, no humor e na forma de ensinar.

Cuidar de si é base, não luxo.

Nas próximas sete páginas, você vai encontrar dicas simples para começar — mesmo nos dias corridos.

SONO

O DESCANSO QUE REPARA

Dormir bem é uma necessidade básica. O sono de qualidade ajuda na memória, no humor, na paciência e até na imunidade. Sem ele, o corpo e a mente trabalham no limite.

Mas a rotina do professor nem sempre permite noites tranquilas. Por isso, vale começar com pequenas mudanças:

- Desligue telas (celular, TV, computador) pelo menos 30 min antes de dormir.
- Crie um ritual: um chá, um banho morno ou uma leitura leve podem sinalizar que é hora de desacelerar.
- Evite cafeína à partir das 16h (café, refrigerante, chocolate).
- Respeite a regularidade: tente dormir e acordar em horários parecidos todos os dias.
- Se você gostar, pode dormir com um som suave de pássaros, músicas de relaxamento, sons de natureza.

Mesmo que não dê para mudar tudo agora, escolha uma dica e experimente por uma semana. Pequenos ajustes podem gerar grandes efeitos.

ALIMENTAÇÃO: COMBUSTÍVEL DO CORPO E DA MENTE

O que comemos afeta o corpo e também a mente. A alimentação influencia o humor, a concentração e até o sono. E isso não significa seguir uma dieta rígida, mas buscar escolhas mais equilibradas dentro da sua realidade.

Na rotina corrida da escola, comer pode virar só mais uma tarefa. Mas pequenos cuidados já fazem diferença.

Dicas possíveis para o dia a dia:

- Leve **lanches práticos e nutritivos**: frutas, castanhas, sanduíches simples.
- Evite longos períodos em jejum – isso afeta o humor e a energia.
- **Beba mais água**, mesmo que aos poucos. A desidratação também faz mal.
- **Coma com atenção**: se possível, sente-se, respire e aproveite esse momento.

MOVIMENTO: CORPO ATIVO, MENTE DESPERTA

Mexer o corpo ajuda a liberar o estresse, melhora o humor e traz mais disposição. Não precisa ser academia ou treinos longos — qualquer movimento já é um começo.

O corpo parado por muito tempo acumula tensão, e isso pesa na mente.

Dicas simples para incluir movimento no seu dia:

- Caminhe por 10 a 15 minutos, se possível. Pode ser no intervalo ou na volta pra casa.
- Suba escadas em vez de usar elevador, quando der.
- Alongue-se entre uma aula e outra – pescoço, ombros, costas.
- Dance, brinque, mova-se como for possível, relembre os velhos tempos da música mexe a cadeira e permita que seu corpo se movimente.
- Se preferir faça pilates, academia, corrida ou algum esporte.

O importante é não se esquecer de você!

A SAÚDE DOS PENSAMENTOS

Todos nós temos pensamentos automáticos, e muitos deles são negativos: “Não dou conta”, “Errei de novo”, “Ninguém me valoriza”. **Mas pensar algo não torna isso verdade.**

As terapias cognitivas nos ensinam a olhar para os pensamentos com mais curiosidade e menos rigidez.

Dicas para cuidar da mente no dia a dia:

- **Perceba seus pensamentos:** o que você costuma dizer para si mesmo nos momentos difíceis?
- Pergunte-se: esse pensamento é um fato ou apenas uma interpretação?
- Tente reformular: em vez de “sou péssima nisso”, experimente **“estou aprendendo”** ou **“fiz o melhor que pude hoje”**.

“Você não precisa acreditar em tudo o que a sua mente diz.” Aprender a pensar de forma mais flexível não apaga os problemas, mas ajuda a lidar melhor com eles.

FLEXIBILIDADE PSICOLÓGICA

Nem sempre dá pra mudar o que sentimos ou pensamos. Mas podemos escolher como vamos responder a isso. A flexibilidade psicológica é a capacidade de seguir adiante com o que importa, mesmo diante do desconforto.

Ela é uma habilidade central nas terapias mais atuais — e pode ser praticada no dia a dia.

Três atitudes que desenvolvem essa flexibilidade:

- Aceitação: não brigue com o que sente – acolha, respire e decida como quer agir no comportamento.
- Desfusão: observe seus pensamentos como pensamentos, não verdades absolutas. Pensamentos são como as ondas do mar, elas vem e vão, num movimento constante durante a maior parte do tempo.
- Ação com propósito: pergunte-se: “O que é importante pra mim aqui?” e siga nessa direção.
- Conheça seus valores, o que realmente importa para você e como você tem cuidado disso.

Cuidar da saúde mental não exige grandes mudanças de uma vez. Pequenas práticas diárias, feitas com intenção, já ajudam muito.

Sugestões de autocuidado possível:

- Pausa consciente de 1 minuto: feche os olhos, respire fundo, sinta o ar entrando e saindo.
- Alongamento entre aulas: mexer o corpo por 2 minutos pode mudar seu ritmo.
- Anote 1 coisa boa por dia: algo que te deu orgulho, alegria ou alívio.
- Converse com alguém de confiança: dividir sentimentos ajuda a aliviar o peso.
- Planeje um pequeno prazer na semana: um filme, uma música, um passeio, uma oração.

Não espere estar exausto para começar a se cuidar. Estou aqui para te lembrar que você merece começar agora!

A rotina de quem ensina é intensa, cheia de responsabilidades, emoções e imprevistos. Mas, no meio de tudo isso, **você também importa.**

Cuidar da saúde mental não é sobre estar sempre bem. É sobre aprender a se escutar, a fazer pausas, a buscar apoio e a lembrar, todos os dias, que você é humano e merece cuidado.

Quando você se cuida, ensina com mais presença, mais afeto e mais verdade.

Se você sente que precisa ir além do que o que trabalhamos nesse ebook:

- Me segue nas redes sociais, lá eu produzo conteúdos sobre psicologia e saúde mental @psicologapatriciamattana
- Faça psicoterapia com um psicólogo. Esse acompanhamento pode fazer toda a diferença na sua história. Pode contar comigo!

Com carinho,

Patricia Mattana - Psicóloga

Instagram: @psicologapatriciamattana

Whatsap: 49 988591865

Um agradecimento especial:

- À minha orientadora Prof. Dra. Sayonara de Fatima Teston, pelo apoio constante durante este processo
- À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC - pelo projeto aprovado nº 3245/2024 que está contribuindo significativamente com a viabilidade desta pesquisa.
- E a você professor(a) que aceitou contribuir com esta pesquisa, respondendo ao formulário e compartilhando suas vivências. Suas experiências são essenciais para que possamos compreender melhor a realidade escolar e propor intervenções que realmente façam sentido.